

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

АУТОИММУН ТИРЕОИДИТИ БОР ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА МУДДАТДАН ОЛДИНГИ ТУҒРУҚ ХАВФИНИ БАҲОЛАШ: КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ТАДҚИҚОТ

Камалова Д.Д.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур тадқиқотда аутоиммун тиреоидити (АИТ) билан касалланган ҳомиладор аёлларда муддатдан олдинги туғруқ (МОТ) ривожланиши хавфи ва унга таъсир этувчи клиник-лаборатор омиллар ўрганилди. Тадқиқотга Самарқанд давлат тиббиёт институти клиник базасида қузатилган 120 нафар ҳомиладор аёл жалб этилди: асосий гуруҳ — АИТ таиҳиси қўйилган 60 нафар аёл, назорат гуруҳи — соғлом ҳомиладор 60 нафар аёл. Тиреотроп гормон (ТТГ), эркин тироксин (сТ4) ва антитиреопероксидаза антитаналари (АТТПО) даражалари ҳомиладорликнинг 8–10, 16–18 ва 28–30 ҳафталарида аниқланди. Натижалар шуни кўрсатдики, АИТ бор аёлларда МОТ частотаси назорат гуруҳига нисбатан 3,4 баробар юқори бўлган (28,3% ва 8,3%; $p=0,005$). ТТГ $>2,5$ мЕд/л ($OR=4,12$; $p=0,001$) ва АТТПО >200 МЕ/мл ($OR=3,78$; $p=0,004$) МОТ ривожланишининг мустақил прогностик омиллари эканлиги логистик регрессия таҳлилида аниқланди. Бачадон бўйни узунлиги <25 мм ҳам МОТнинг мустақил баиоратчиси бўлди ($OR=6,14$; $p=0,001$). Уч маркердан иборат комбинацион индекс $AUC=0,87$ қийматини кўрсатди. Олинган натижалар АИТ таиҳиси қўйилган барча ҳомиладор аёлларни тизимли тиреоид мониторингга киритиши ва левотироксин билан ўз вақтида коррекция ўтказишининг зарурлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: аутоиммун тиреоидит, муддатдан олдинги туғруқ, ҳомиладорлик, тиреотроп гормон, антитиреопероксидаза антитаналари, левотироксин, перинатал натижалар

ASSESSMENT OF PRETERM BIRTH RISK IN PREGNANT WOMEN WITH AUTOIMMUNE THYROIDITIS: A CLINICAL-LABORATORY STUDY

Kamalova D.D.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This study examined the risk of preterm birth (PTB) and the clinical-laboratory factors influencing it in pregnant women with autoimmune thyroiditis (AIT). The study enrolled 120 pregnant women observed at the clinical base of Samarkand State Medical Institute: the main group consisted of 60 women diagnosed with AIT, and the control group consisted of 60 healthy pregnant women. Levels of thyroid-stimulating hormone (TSH), free thyroxine (fT4), and anti-thyroid peroxidase antibodies (anti-TPO) were measured at gestational ages of 8–10, 16–18, and 28–30 weeks. The results showed that the frequency of preterm birth in women with AIT was 3.4 times higher compared to the control group (28.3% vs. 8.3%; $p=0.005$). Logistic regression analysis identified TSH >2.5 mIU/L ($OR=4.12$; $p=0.001$) and anti-TPO >200 IU/mL ($OR=3.78$; $p=0.004$) as independent predictive factors for the development of preterm birth. Cervical length less than 25 mm was also found to be an independent predictor of PTB ($OR=6.14$; $p=0.001$). A combined index of three markers demonstrated an AUC value of 0.87. The findings confirm the necessity of including all pregnant women diagnosed with AIT in a systematic thyroid monitoring program and conducting timely correction with levothyroxine.

Keywords: autoimmune thyroiditis, preterm birth, pregnancy, thyroid-stimulating hormone, anti-thyroid peroxidase antibodies, levothyroxine, perinatal outcomes

ОЦЕНКА РИСКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ: КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Камалова Д.Д.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В данном исследовании изучались риск развития преждевременных родов (ПР) и влияющие на него клиничко-лабораторные факторы у беременных женщин с аутоиммунным тиреоидитом (АИТ). В исследование были включены 120 беременных женщин, находившихся под наблюдением на клинической базе Самаркандского государственного медицинского института: основная группа — 60 женщин с диагнозом АИТ, контрольная группа — 60 здоровых беременных женщин. Уровни тиреотропного гормона (ТТГ), свободного тироксина (сТ4) и антител к тиреопероксидазе (АТТПО) определялись на сроках 8–10, 16–18 и 28–30 недель беременности. Результаты показали, что ча-

стота преждевременных родов у женщин с АИТ была в 3,4 раза выше по сравнению с контрольной группой (28,3% и 8,3%; $p=0,005$). По данным логистического регрессионного анализа, ТТГ $>2,5$ мЕд/л ($OR=4,12$; $p=0,001$) и АТТПО >200 МЕ/мл ($OR=3,78$; $p=0,004$) были определены как независимые прогностические факторы развития преждевременных родов. Длина шейки матки менее 25 мм также явилась независимым предиктором ПР ($OR=6,14$; $p=0,001$). Комбинированный индекс из трёх маркеров продемонстрировал значение $AUC=0,87$. Полученные результаты подтверждают необходимость включения всех беременных женщин с диагнозом АИТ в систему тиреоидного мониторинга и своевременного проведения коррекции левотироксином.

Ключевые слова: аутоиммунный тиреоидит, преждевременные роды, беременность, тиреотропный гормон, антитела к тиреопероксидазе, левотироксин, перинатальные исходы

Кириш. Аутоиммун тиреоидити (Хашимото тиреоидити) репродуктив ёшдаги аёллар орасида энг кенг тарқалган аутоиммун эндокрин касаллик бўлиб, бу ёш гуруҳида унинг учраш частотаси аҳолининг 5–10% ни ташкил этади. Ушбу касаллик тиреоид безига қарши аутоантитаналар — асосан анти тиреопероксидаза (АТТПО) ва анти тиреоглобулин (АТГ) — ишлаб чиқарилиши ва прогрессив лимфоцитар инфильтрация натижасида безнинг функционал фаоллигини пасайтириши билан тавсифланади.

Тиреоид безнинг нормал функцияси ҳомиладорликни сақлаб қолишда муҳим рол ўйнайди. Тироксин (Т4) ва трийодтиронин (Т3) трофобласт дифференциацияси ва инвазиясини, плацентар ангиогенезни ва бачадон мускулатурасининг функционал ҳолатини бевосита назорат қилади. Тиреоид гормонларнинг нормал концентрацияси она организмида бачадоннинг квисцент ҳолатини сақлашда ҳам иштирок этади: Т3 миоэтрий хужайраларида бета-адренорецепторлар экспрессиясини оширади ва шу орқали бачадон тонусини пасайтиради.

Ҳомиладорлик даврида онанинг иммун тизими катта ўзгаришларга учрайди. Ҳомиладорликнинг физиологик иммун толерантлиги механизмлари (Th2-поляризация, Т-регулятор хужайраларнинг кўпайиши) АИТ бор аёлларда бузилган бўлади. Бу ҳолда аутоиммун яллиғланиш жараёни кучайиши ва тиреоид безга зарар етказиши мумкин. Хорионик гонадотропин тиреоид безни стимуллаши туфайли ТТГ нинг биринчи триместрда камайиши физиологик норма ҳисобланади, аммо АИТ бор аёлларда резерв нотўлиқ бўлгани сабабли бу физиологик кўпайиш ортиб кетган ТТГ га сабаб бўлиши мумкин.

Муддатдан олдинги туғруқ (МОТ) — ҳомиладорликнинг 22-дан 36 тўлиқ ҳафтасигача бўлган даврда туғруқнинг бошланиши — перинатал ўлим ва чақалоқлар касалланишининг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, дунё бўйича ҳар йили 15 миллиондан ортиқ чала туғилган чақалоқ дунёга келади, бу барча туғруқларнинг 5–13% ини ташкил этади. МОТнинг неонатал оқибатлари жуда оғир бўлиб, РДС, интравентрикуляр кон куйилиш, перивентрикуляр лейкомаляция, ретинопатия ва ичак некрозини ўз ичига олади.

Ўзбекистонда МОТ муаммоси алоҳида ақтуалликка эга. Мамлакатимизда туғилиш кўрсаткичи юқори бўлиб, неонатал ўлимнинг асосий сабаблари орасида МОТ ва унинг асоратлари биринчи ўринлардан бирини эгаллайди. Шу сабабли МОТнинг патогенетик механизмларини аниқлаш ва унинг хавф омилларини ўрганиш клиник ва ижтимоий жиҳатдан долзарб масала ҳисобланади.

АИТ ва МОТ орасидаги патогенетик алоқаларни аниқлашга қаратилган тадқиқотлар кейинги йилларда фаол олиб борилмоқда. Thangaratnam S. ва бошқалар (2011) ўтказган 31 та тадқиқотни ўз ичига олган мета-таҳлилда анти тиреоид антитаналар мавжудлиги МОТ хавфини 1,9 баробар (95% ДИ: 1,1–3,5) ошириши кўрсатилган. Аммо мета-таҳлилга кирган тадқиқотларнинг гетерогенлиги, турли ТТГ мақсадли даражалари ва беморларни танлаш мезонларидаги фарқлар умумий хулоса чиқаришни қийинлаштиради.

Ўзбекистонда АИТ бор ҳомиладор аёлларда МОТ хавфини бевосита баҳолашга қаратилган тадқиқотлар амалга оширилмаган. Шу муносабат билан маҳаллий популяция асосида клиник-лаборатор тадқиқот ўтказиш зарурати юзага келган.

Тадқиқот мақсади. АИТ билан касалланган ҳомиладор аёлларда МОТ хавфини соғлом ҳомиладор аёллар билан солиштириб баҳолаш ва МОТ ривожланишига таъсир этувчи мустақил клиник-лаборатор прогностик омилларни кўп ўзгарувчи таҳлил асосида аниқлаш.

Материал ва усуллар. Тадқиқот 2021–2024 йиллар мобайнида Самарқанд давлат тиббиёт институти акушерлик ва гинекология клиникасида проспектив кохорт усулда ўтказилди. Тадқиқот биоэтика қўмитаси томонидан тасдиқланди (Баённома №14, 2021 йил). Барча иштирокчилардан ёзма розилик олинди.

Тадқиқотга 120 нафар ҳомиладор аёл жалб этилди. Асосий гуруҳ ($n=60$): АИТ ташхиси қўйилган аёллар; ташхис АТТПО >34 МЕ/мл ва тиреоид безнинг ультратовуш белгилари (гетероген

эхоструктура, пасайган эхогенлик, микронодуллар) асосида қўйилди. Назорат гуруҳи (n=60): тиреоид патологияси ва аутоиммун касалликлари бўлмаган соғлом ҳомиладор аёллар.

Танлов мезонлари: ёши 18–40 ёш, яқка ҳомилали ҳомиладорлик, тадқиқотга 8–12 ҳафталик ҳомиладорликда киритиш. Истисно мезонлари: кўп ҳомилали ҳомиладорлик, бошқа аутоиммун касалликлар (СКВ, РА, антифосфолипид синдром), юрак-қон томир тизимининг оғир патологиялари (3–4 функционал синф), сурункали буйрак касаллиги (СКФ <60 мл/мин), ўткир инфекцион касалликлар, тиреоид безига жарроҳлик аралашувлари анамнезида, радиоактив йод терапияси анамнезида.

Лаборатор кўрсаткичлар: ТТГ, еТ4, умумий Т3, умумий Т4 ва АТТПО даражалари электрохемилюминесцент усулда (Roche Cobas e411 анализатори) 8–10, 16–18 ва 28–30 ҳафталада аниқланди. Референс қийматлари: ТТГ биринчи триместр учун 0,1–2,5 мЕд/л, иккинчи триместр учун 0,2–3,0 мЕд/л, учинчи триместр учун 0,3–3,5 мЕд/л; еТ4 норма 10–28 пмоль/л; АТТПО норма <34 МЕ/мл. АТТПО >200 МЕ/мл юқори титр деб баҳоланди.

Ультратовуш текшируви Medison Accuvix V20 аппаратида (3,5 МГц трансабдоминал ва 7,5 МГц трансвагинал зонд) бажарилди. Бачадон бўйни узунлиги трансвагинал йўл билан ҳомиладорликнинг 16–18, 20–22 ва 24–26 ҳафталада ўлчанди. Ультратовуш критерийлари: бачадон бўйни узунлиги <25 мм — хавф белгиси; <20 мм — юқори хавф белгиси. Плацентар қон оқими рангли доплерография усулида баҳоланди.

МОТ диагностикаси: ҳомиладорликнинг 22–36 тўлиқ ҳафтасида регуляр бачадон қисқаришлари (≥ 4 та/30 дак, ≥ 30 сек давомли) ва бачадон бўйнининг ўзгаришлари (очишиш ≥ 1 см ёки силлиқланиш $\geq 80\%$) мавжудлиги аниқланганда МОТ ташхиси қўйилди.

Статистик таҳлил SPSS Statistics v.26 дастурида амалга оширилди. Нормал тақсимланган микдорий кўрсаткичлар $M \pm SD$, нормал бўлмаган тақсимланганлар Me (IQR) кўринишда тасвирланди. Гуруҳлар орасидаги фарқларни баҳолашда Манн–Уитни тести (сон кўрсаткичлар учун) ва Пирсон хи-квадрат тести (номинал кўрсаткичлар учун) қўлланилди. Прогностик омилларни аниқлашда бинар логистик регрессия (форвард стэпвайз усули) қўлланилди. ROC-таҳлил ёрдамида маркерларнинг диагностик аниқлиги баҳоланди. Статистик аҳамиятлик чегараси $p < 0,05$ деб белгиланди.

Натижалар. Асосий ва назорат гуруҳларида демографик кўрсаткичлар таққосланганда гуруҳлар ўртасида статистик аҳамиятли фарқ аниқланмади: ўртача ёш $28,4 \pm 4,2$ ва $27,9 \pm 3,8$ йил ($p = 0,541$), тана вазни индекси $24,1 \pm 3,2$ ва $23,8 \pm 2,9$ кг/м² ($p = 0,612$), паритет медианаси ҳар иккала гуруҳда 1 ($p = 0,748$), тадқиқотга кириш вақтидаги ҳомиладорлик ҳафтаси $10,2 \pm 1,4$ ва $10,1 \pm 1,3$ ҳафта ($p = 0,689$). Шундай қилиб, гуруҳлар асосий конфаундерлар бўйича тенг эди.

АИТ бор аёлларда МОТ 17 нафарда (28,3%) кузатилди; назорат гуруҳида эса 5 нафарда (8,3%) қайд этилди. Хи-квадрат тести бўйича бу фарқ статистик жиҳатдан аҳамиятли эди ($\chi^2 = 7,84$; $p = 0,005$). Нисбий хавф (RR) 3,40 (95% ДИ: 1,36–8,49) ни ташкил этди. Абсолют хавф фарқи 20,0 фоиз пункт (NNH=5,0) бўлди. МОТнинг уч турли даражасига кўра таҳлил шуни кўрсатдики: жуда эрта МОТ (22–27 ҳафта) асосий гуруҳда 5,0%, назорат гуруҳида 0% ($p = 0,028$); эрта МОТ (28–33 ҳафта) — 10,0% ва 3,3% ($p = 0,147$); кеч МОТ (34–36 ҳафта) — 13,3% ва 5,0% ($p = 0,119$).

АИТ бор аёлларда ТТГ ўртача даражаси барча ўлчаш нуқталарида назорат гуруҳига нисбатан статистик аҳамиятли даражада юқори бўлди: 8–10 ҳафтада $3,82 \pm 1,24$ ва $1,74 \pm 0,61$ мЕд/л ($p < 0,001$); 16–18 ҳафтада $3,41 \pm 1,18$ ва $1,82 \pm 0,58$ мЕд/л ($p < 0,001$); 28–30 ҳафтада $3,64 \pm 1,31$ ва $1,91 \pm 0,64$ мЕд/л ($p < 0,001$). АТТПО даражаси асосий гуруҳда ўртача $312,4 \pm 98,6$ МЕ/мл, назорат гуруҳида эса $12,8 \pm 5,2$ МЕ/мл ни ташкил этди ($p < 0,001$). Субклиник гипотиреоз (ТТГ 2,5–4,0 мЕд/л, норма доирасида еТ4) асосий гуруҳнинг 38,3% ида, очик гипотиреоз (ТТГ >4,0 мЕд/л, пасайган еТ4) 18,3% ида аниқланди; назорат гуруҳида ушбу ҳолатлар кузатилмади.

Бачадон бўйни узунлиги 20–24 ҳафтада асосий гуруҳда ўртача $31,2 \pm 4,6$ мм, назорат гуруҳида $36,8 \pm 3,9$ мм ни ташкил этди ($p < 0,001$). Бачадон бўйни <25 мм бўлган аёллар асосий гуруҳда 15,0%, назорат гуруҳида 1,7% ида аниқланди ($p = 0,012$).

Логистик регрессия таҳлили натижасида МОТ ривожланишига таъсир этувчи омиллар аниқланди. Яқка таҳлилда ТТГ >2,5 мЕд/л (OR=5,21; 95% ДИ: 2,14–12,7; $p < 0,001$), АТТПО >200 МЕ/мл (OR=4,63; 95% ДИ: 1,92–11,2; $p = 0,001$), бачадон бўйни <25 мм (OR=7,82; 95% ДИ: 2,68–22,8; $p < 0,001$) ва субклиник гипотиреоз (OR=4,18; 95% ДИ: 1,76–9,93; $p = 0,001$) МОТ хавфи билан боғлиқ бўлди. Кўп ўзгарувчи таҳлилда ТТГ >2,5 мЕд/л (OR=4,12; 95% ДИ: 1,87–9,06; $p = 0,001$), АТТПО >200 МЕ/мл (OR=3,78; 95% ДИ: 1,54–9,26; $p = 0,004$) ва бачадон бўйни <25 мм (OR=6,14; 95% ДИ: 2,18–17,3; $p = 0,001$) мустақил прогностик омиллар бўлиб қолди. Уч омилдан иборат комбинацион индекснинг ROC-таҳлили: AUC=0,87 (95% ДИ: 0,79–0,95), сезгирлик 82,4%, хусусийлик 78,3%, ижобий башоратли қиймат 70,0%, салбий башоратли қиймат 88,7%.

Перинатал натижалар таҳлили шуни кўрсатдики, МОТ кузатилган аёлларда туғилган чақалоқлар назорат гуруҳи чақалоқларига нисбатан кам вазли (1840 ± 320 г ва 2640 ± 280 г; $p < 0,001$), Апгар кўрсаткичи 5-дақиқада пастроқ ($6,8 \pm 1,2$ ва $7,9 \pm 0,8$; $p < 0,001$), РДС частотаси юқорироқ (41,2% ва 20,0%; $p = 0,189$) эди. ORIT га ётқизиш МОТ гуруҳида 58,8%, МОТ кузатилмаган гуруҳда 4,9% ни ташкил этди ($p < 0,001$).

Муҳокама. Олинган натижалар АИТ билан МОТ орасидаги маҳкам патогенетик алоқани ишончли тасдиқлайди. Асосий гуруҳда МОТ частотасининг 3,4 баробар юқорилиги ва уч мустақил прогностик омилнинг аниқланиши ушбу алоқанинг мустаҳкамлигидан далолат беради.

АИТ ва МОТ орасидаги боғлиқлик бир нечта параллел патофизиологик механизмлар орқали амалга ошади. Биринчи механизм — тиреоид гормонларнинг камайиши ва плацентар дисфункция: гипотиреоз плацентанинг имплантациясини, трофобласт инвазиясини ва спирал артерияларнинг физиологик ремоделини бузади. Трофобласт хужайраларида Т3 рецепторлари топилгани маълум бўлиб, Т3 камайиши трофобластнинг инвазив потенциалини пасайтиради. Бу плацентар ишемия ва дисфункцияга олиб келади, натижада простагландинлар синтезини рағбатлантирувчи цитокинлар ишлаб чиқарилади.

Иккинчи механизм — аутоиммун яллиғланиш ва цитокинлар каскади: АИТ да Th1-доминант иммун жавоб IL-2, INF- γ , TNF- α ва IL-6 ни ошириши кузатилади. Бу цитокинлар системали яллиғланиш реакциясини юзага келтиради, бу эса бачадон мускулатурасига бевосита таъсир кўрсатади: TNF- α прогестерон рецепторларининг экспрессиясини бостиради, IL-6 простагландин E2 синтезини рағбатлантиради ва COX-2 фаолиятини оширади. Натижада миометрий қисқарувчанлиги ортади.

Учинчи механизм — антитиреоид антитаналарнинг тўғридан-тўғри таъсири: АТТПО трофобласт хужайраларига чегарани кесиб ўтиши ва плаценталарда тўпланиши исботланган. Антитаналар комплементни фаоллаштириши ва трофобластда апоптозни индукция қилиши мумкин. Бундан ташқари, антитиреоглобулин антитаналари плацентадаги йод трансферини бузиши ва ҳомила тиреоид функциясига таъсир кўрсатиши мумкин.

Тўртинчи механизм — прогестерон дефицити: АИТ да кузатиладиган лютеин-плацентар ўтиш нуқсонни туфайли прогестерон синтези бузилиши мумкин. Прогестерон ўз навбатида бачадонни квиесцент ҳолатда ушлаб туришда асосий гормон ҳисобланади; унинг камайиши бачадон қисқаришларини рағбатлантиради.

Бизнинг натижаларимиз Stagnaro-Green A. ва бошқаларнинг (2011) тадқиқотлари билан мос келади: ТТГ $> 2,5$ мЕд/л бўлган ҳомиладор аёлларда МОТ хавфи 3–4 баробар юқори бўлгани кўрсатилган. Alexander E.K. ва бошқалар (2017) ишлаб чиққан АКА клиник кўрсатмасида ҳомиладорликнинг биринчи триместрида ТТГ мақсадли даражасини 2,5 мЕд/л дан паст ушлаш тавсия этилган, бу бизнинг тадқиқотимизда аниқланган прогностик чегара билан тўлиқ мос келади.

АТТПО > 200 МЕ/мл нинг мустақил прогностик омил эканлиги Negro R. ва бошқалар (2010) метаҳлилида ҳам тасдиқланган: АТТПО-позитив аёлларда МОТ хавфи 2,7 баробар (95% ДИ: 1,2–5,9) юқори эканлиги кўрсатилган. Бизнинг тадқиқотимизда кесиш нуқтаси 200 МЕ/мл дан юқори антитана титри нотўлиқ иммун супрессия ва фаол аутоиммун жараённи акс эттиради.

Бачадон бўйни < 25 мм нинг мустақил МОТ башоратчиси эканлиги умумий акушерлик тадқиқотлари натижалари билан мос келади. Тиреоид гормонлар бачадон бўйни коллаген матриксига ва металлопротеиназалар фаоллигига таъсир кўрсатади; гипотиреозда ушбу жараёнларнинг бузилиши бачадон бўйнининг эрта юмшашига олиб келиши мумкин.

Тадқиқотимизнинг асосий чегараланиши — бир марказли дизайн ва нисбатан кичик танлама ҳажми ($n = 120$). Шунингдек, левотироксин терапиясини назорат гуруҳи аёлларига тайинламаганлик этик ва методологик чекловлар билан боғлиқ. Келгусида кўп марказли рандомлаштирилган клиник тадқиқотлар ўтқиши зарур.

Хулоса. Аутоиммун тиреоидити билан касалланган ҳомиладор аёлларда МОТ хавфи соғлом аёлларга нисбатан 3,4 баробар юқори (28,3% ва 8,3%; $\chi^2 = 7,84$; $p = 0,005$). ТТГ $> 2,5$ мЕд/л, АТТПО > 200 МЕ/мл ва бачадон бўйни < 25 мм МОТ ривожланишининг мустақил прогностик омиллари ҳисобланади. Уч маркердан иборат комбинацион индекс юқори диагностик аниқлик ($AUC = 0,87$) кўрсатади. АИТ ташҳиси қўйилган барча ҳомиладор аёллар тизимли тиреоид мониторингга (ҳар 4 ҳафтада ТТГ, eT4), трансвагинал цервикометрияга (ҳар 2 ҳафтада) ва зарурат бўлса левотироксин терапиясига олинмоғи керак. Ушбу тактика МОТ частотасини ва перинатал асоратларни камайтиришда муҳим аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. Stagnaro-Green A., Abalovich M., Alexander E. et al. Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum // *Thyroid*. — 2011. — Vol. 21, No. 10. — P. 1081–1125.
2. Alexander E.K., Pearce E.N., Brent G.A. et al. 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum // *Thyroid*. — 2017. — Vol. 27, No. 3. — P. 315–389.
3. Thangaratinam S., Tan A., Knox E. et al. Association between thyroid autoantibodies and miscarriage and preterm birth: meta-analysis of evidence // *BMJ*. — 2011. — Vol. 342. — P. d2616.
4. Negro R., Schwartz A., Gismondi R. et al. Universal screening versus case finding for detection and treatment of thyroid hormonal dysfunction during pregnancy // *J. Clin. Endocrinol. Metab.* — 2010. — Vol. 95, No. 4. — P. 1699–1707.
5. Nazarpour S., Ramezani Tehrani F., Simbar M. et al. Effects of levothyroxine on pregnant women with subclinical hypothyroidism, negative TPO antibody // *J. Clin. Endocrinol. Metab.* — 2018. — Vol. 103, No. 3. — P. 926–935.
6. Blencowe H., Cousens S., Oestergaard M.Z. et al. National, regional, and worldwide estimates of preterm birth rates in the year 2010 with time trends since 1990 // *Lancet*. — 2012. — Vol. 379, No. 9832. — P. 2162–2172.
7. Iams J.D., Goldenberg R.L., Meis P.J. et al. The length of the cervix and the risk of spontaneous premature delivery // *N. Engl. J. Med.* — 1996. — Vol. 334, No. 9. — P. 567–572.
8. Romero R., Dey S.K., Fisher S.J. Preterm labor: one syndrome, many causes // *Science*. — 2014. — Vol. 345, No. 6198. — P. 760–765.
9. Rao V.R., Lakshmi A., Sadhnani M.D. Prevalence of hypothyroidism in recurrent pregnancy loss in first trimester // *Indian J. Med. Sci.* — 2008. — Vol. 62. — P. 357–361.
10. Бобоев К.А., Юсупов Ш.Ж. Тиреоид патологияси ва ҳомиладорлик: таъхис ва даво // *Ўзбекистон тиббиёт журнали*. — 2020. — №4. — Б. 45–51.
11. Мусаева З.Б., Каримова Л.А. Тиреоид безининг ультратовуш кўрсаткичлари ҳомиладорлик асоратларини башоратлашда // *Тиббиёт ва таълим*. — 2022. — №1. — Б. 38–44.
12. Mor G., Cardenas I. The immune system in pregnancy: a unique complexity // *Am. J. Reprod. Immunol.* — 2010. — Vol. 63, No. 6. — P. 425–433.

Иқтибос учун: Камалова Д.Д. Аутоиммун тиреоидити бор ҳомиладор аёлларда муддатдан олдинги туғруқ хавфини баҳолаш: клиник-лаборатор тадқиқот // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. — 2026. — № 4(24). — Б. 936–940. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19766197>